

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

TİBBİ SOSIAL MEDIA MÜHİTİNDƏ MAŞIN TƏLİMİ METODLARI ƏSASINDA KLİNİKALARIN REYTIQININ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Şıxəliyeva Nargiz Ramiz qızı

Elm və Təhsil Nazirliyi İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

shikhaliyeva.nara@gmail.com

Xülasə

Məqalədə tibbi sosial media mühitində toplanan informasiya əsasında qərarların qəbulu üçün yanaşma təklif edilmişdir. Tibbi media resurslarında toplanan pasiyent rəylərinə istinad etməklə klinikaların reytinginin qiymətləndirilməsi və ən yaxşı klinikanın seçilməsi üçün *Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner* yanaşması ilə sentiment analiz və maşın təlimi metodları əsasında alqoritm işlənmişdir. Kaggle şirkətinin *cms_hospital_satisfaction_2020* bazasında pasiyent rəyləri üzərində aparılan eksperimentin nəticələri təqdim edilmişdir.

Abstract

The article proposes an approach for decision-making based on the information gathered from the medical social media environment. An algorithm based on sentiment analysis using the Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner (VADER) approach and machine learning methods was developed to evaluate the ratings of clinics and select the best clinic by referencing patient reviews collected from medical media resources. The results of the experiment on patient reviews are presented in the *cms_hospital_satisfaction_2020* database by the Kaggle company.

Аннотация

В статье предложен подход для оценки рейтинга клиник и выбора решений на основе информации, собранной из медицинских социальных медиа. Разработан алгоритм на основе sentiment-анализа и методов машинного обучения с помощью словаря Valence Aware Dictionary и подхода Sentiment Reasoner для выбора лучшей клиники (или врача) на основе отзывов пациентов, собранных в медицинских медиаресурсах. Результаты эксперимента по отзывам пациентов представлены в базе данных *cms_hospital_satisfaction_2020* компании Kaggle.

Açar sözlər: tibbi sosial media resursları, sentiment analiz, leksik əsaslı yanaşma, maşın təlimi, tibbi informasiya.

Keywords: medical social media resources, sentiment analysis, lexicon-based approach, machine learning, medical information.

Ключевые слова: Медицинские социальные сети, анализ тональности, Подход, основанный на лексиконе, обучение машины, Медицинская информация.

Giriş

Bugün insanların münasib rəyləri qurmaq və məlumatları paylaşmaq üçün üz tutduqları sosial media vasitələrində toplanmış informasiya qiymətli resursa çevrilmişdir. Sosial media saytları, peşkar sosial cəmiyyətlər, onlayn forumlar, şəxsi bloqlarda toplanmış böyük həcmdə məlumatlar müxtəlif problemlərin həllində insanların məsləhətçisi kimi çıxış edir, kütlə tapılmağına və tapılmağına edilmiş informasiya əsasında “müdrək qərarlar” qəbul etməsinə dəstək göstərir (Alguliyev, R., Aliguliyev, R. & Yusifov, F. (2018), s. 363-376 - Tunc-Aksan, A., & Akbay, S.E. 2019, s 559-569).

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Tibbi sosial media məkənində xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, daha obyektiv tibbi qərarların qəbulu üçün toplanan informasiyanın istifadəsinə həsr edilmiş tədqiqatların günbəgün artması bunu bir daha təsdiqləyir (Campanini, S. (2016),- Krithika, R. D. & Rosiline, J. B. (2017) s. 1788-1794).

Hazırda İnternet mühitində çoxlu sayda peşəkar tibbi sosial cəmiyyətlərin meydana gəlməsi, tibbi sosial media mühitinin maraqlı tərəfləri olan pasiyentlər, həkimlər, tibb müəssisələri, tibb bacıları və s. arasında kommunikasiya imkanlarının genişlənməsi bu seqmentdə toplanan informasiyanın dəyərini günbəgün artırır. Pew Internet & American Life Projectı çərçivəsində aparılan tədqiqatda müəyyən olunmuşdur ki, ABŞ-da internet istifadəçilərinin, demək olar ki, 80 faizi sağlamlıqla bağlı mövzuları onlayn araşdırırlar, istifadəçilərin 63%-i konkret tibbi problem haqqında məlumatı, təxminən 47%-i isə tibbi müalicə və ya prosedurlara dair informasiyanı tibbi sosial şəbəkələrdə axtarırlar (Shweta Yadav, Asif Ekbal, Sriparna Saha, Pushpak Bhattacharyya, 2018, s.2790-2797). Tibbi sosial şəbəkələrdə istifadə edilən pasiyentlər həkimlər, klinikalara onları maraqlandıran suallarla müraciət edir, cavab alır, münasibətlər qurur, rəylərini bildirirlər. Beləliklə, sosial medianın pasiyent-həkim və pasiyent-klinika seqmentlərində pasiyentlərin həkimlər, klinikalar haqqında rəyləri toplanır. Bu rəylər əsasında bir çox məsələlərin, o cümlədən ictimai rəy görüklük klinikaların reytinginin qiymətləndirilməsi və daha yaxşı klinikanın seçilməsi məsələləsinin həlli mümkündür və bunun üçün toplanan məlumatların analizi tələb olunur. Bu prosesin intellektual texnologiyalar çərçivəsində həlli sentiment analiz metodlarının tətbiqi ilə mümkündür (Shweta Yadav, Asif Ekbal, Sriparna Saha, Pushpak Bhattacharyya, 2018, s.2790-2797- Vo, A.-D. & Ock, C.-Y. 2012, s. 373–382).

Hazırkı məqalədə tibbi sosial medianın pasiyent-klinika seqmentində toplanmış rəylər əsasında pasiyentlərin məmnunluğuna görə ən yaxşı klinikanın təyini üçün leksikon əsaslı sentiment analiz və məşin təlimi metodu ilə hibrid yanaşma tətbiq edilmişdir.

Məsələnin qoyuluşu

Elektron tibbin formalaşması istiqamətində aparılan tədqiqatlar çərçivəsində (Mammadova, M. H. & Isayeva, A. M. 2018, s. 373–382- Mammadova, M. H. & Jabrayilova, Z.G. 2019, s.319)-də müəlliflər tərəfindən sosial medianın elektron sahəyə inteqrasiyası, tibbi sosial şəbəkələr, cəmiyyətlər, maraqlı tərəflərin sosial media fəaliyyəti araşdırılmış, tibbi sosial media mühiti istifadəçi münasibətlərinə görə seqmentlərə ayrılmışdır. (Mammadova, M. H., Jabrayilova, Z. G. & Isayeva, A. M. (2019), s. 41-50)-də tibbi sosial media vasitələrində toplanmış informasiyanın tibbi qərarların qəbulu üçün istifadəsinin konseptual əsasları tətbiq edilmişdir. (Mammadova, M., Jabrayilova, Z., & Isayeva, A. (2020))-də tibbi medianın həkim-pasiyent seqmentində toplanan sorğuların statistik analizini və e-pasiyentlərin demografik göstəricilərinə istinad etməklə maraqlı tərəflərin tibbi sosial media fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri işlənmişdir. Tətbiq edilən bu göstəricilər əsasında tibbi qərarların

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

qıbulu prosesi formal olaraq təsvir edilmişdir.

(Mammadova, M., Jabrayilova, Z., Shikhaliyeva, N., 2022, s.7-10)-də tibbi sosial media mühitində toplanan informasiyanın tibbi quruların qıbulunda istifadəsi üçün sentiment analizin təbii imkanları araşdırılmışdır. Tibbi medianın maraqlı tərkibi haqqında qeyd edilmiş rəylər üçün ümumi rəyin öyrənilməsi, təsnifləndirilməsi üçün leksikon əsaslı yanaşma və məşin təlimi metodlarına istinad edilən sentiment analizin yaratdığı imkanlar ətrafı şərh edilmişdir.

Hazırkı məqalənin məqsədi tibbi sosial medianın pasiyent-tibb müəssisəsi (klinika) seqmentində toplanan informasiya əsasında klinikaların fəaliyyəti ilə bağlı pasiyent məmnunluğunun qiymətləndirilməsi, pasiyent məmnunluğuna görə klinikaların reytinginin təyin edilməsidir.

Məsələnin həlli aşağıdakı altməsələlərin həllini tələb edir:

- rəylərin sentiment analizi;
- rəylərin təsnifləndirilməsi və klinikaların fəaliyyəti ilə bağlı pasiyent məmnunluğunun təyini;
- pasiyent məmnunluğuna görə klinikaların reytinginin təyin edilməsi.

Məsələnin həlli

Məsələnin həlli aşağıdakı mərhələlər üzrə yerinə yetirilmişdir:

1-ci mərhələ: Klinikalar haqqında pasiyent rəylərinin toplanması üçün *Pandas*, *Numpy*, *Matplotlib*, *Seaborn*, *Nltk* kitabxanalarından istifadə edilmişdir. Rəylərin analizi üçün *Kaggle* şirkətinin *cms_hospital_satisfaction_2020* adlı açıq məlumat bazası seçilmişdir (16). Bazada klinikaların fəaliyyəti haqqında 442587 sayda pasiyent rəyi analiz olunmuşdur (şəkil 1).

```
[ ] # Read in data
df = pd.read_csv('cms_hospital_patient_satisfaction_2020.csv', low_memory=False)
print(df.shape)
```

Şəkil 1. Sentiment analiz üçün *Kaggle* şirkətinin *cms_hospital_satisfaction_2020* adlı açıq məlumat bazasına giriş

2-ci mərhələ: Bu mərhələ **Data Pre-Processing** mərhələsidir, verilənlərin təmizlənməsi (tokenization) prosesi həyata keçirilir, boşluqlar, xüsusi simvollar silinir və yerdə qalanlar tokenlər adlanır.

3-cü mərhələ. Bu mərhələ **Extraction Opinions** adlanır və işlənmiş rəylər sentiment analiz üçün hazırlanır.

4-cü mərhələ. **Lexicon Based Sentiment Analysis** alqoritmi tətbiq olunur. Bu yanaşma adətən müsbət və mənfi münasibətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan söz və ifadələrdən ibarət olan sentiment leksikona istinad edir.

5-ci mərhələ. **Classification of Opinions** mərhələsində rəylərin sentiment analizi üçün *Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner (VADER)* yanaşması tətbiq olunur və rəylər təsnifləndirilir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

VADER yanaşması pasiyent rəylərini ifadə edən mətnləri negativ, pozitiv, neytral kimi 3 sinifdə təsnifləndirir.

VADER yanaşması ilə bazanın təsnifləndirilməsi üçün datasetə “NEGATIVE”, “NEUTRAL”, “POSITIVE” kimi qiymətlər alan “sentiment_type” sütünü əlavə edilir.

```
df[["Facility ID", "Facility Name", "sentiment_type"]].tail(-1)
```

	Facility ID	Facility Name	sentiment_type
1	010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	POSITIVE
2	010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	POSITIVE
3	010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	NEUTRAL
4	010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	NEUTRAL
5	010001	SOUTHEAST ALABAMA MEDICAL CENTER	POSITIVE
...	...	...	...
442582	670130	SOUTHCROSS HOSPITAL	POSITIVE
442583	670130	SOUTHCROSS HOSPITAL	POSITIVE
442584	670130	SOUTHCROSS HOSPITAL	POSITIVE
442585	670130	SOUTHCROSS HOSPITAL	POSITIVE
442586	670130	SOUTHCROSS HOSPITAL	NEUTRAL

442586 rows x 3 columns

Şəkil 2-də Kaggle şirkətinin *cms_hospital_satisfaction_2020* bazasından götürülən fraqmentinin sentiment analiz əsasında təsnifləndirilməsindən sonrakı təsviri verilmişdir.

7-ci mərhələ. Analiz olunan bazanın alınan göstəricilər üzrə MultinomialNB və SVM maşın təlimi modelləri qurulmuşdur. Verilənlərin dənəsinin 80%-i maşın təlimi verilənlərinə, 20%-i test verilənlərinə ayrılmışdır.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X_fit,y, test_size = 0.2, random_state=0)
```

8-ci mərhələ. Maşın təlimində klassifikatorların aşkarlama performansının qiymətləndirilməsi üçün həssaslıq (*precision*), tamlıq (*recall*), yanlış pozitiv hallar (*false positive rate-FPR*), doğru pozitiv hallar (*true positive rate- TP*), f-ölçü (*f-measure*), dəqiqlik (*accuracy*) meyarlarından istifadə olunur (S. Yadav and S. Shukla, 2016, s.78-83).

Həssaslıq (P) həqiqi müsbətlərin sayı kimi müəyyən edilir və aşağıdakı kimi təyin edilir:

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

$$P = \frac{T_p}{T_p + F_p} \quad (1)$$

Burada: T_p – doğru təsnif edilmiş, proqnozlaşdırma ilə əlaqəli verilənlərin sayı; F_p – səhv təsnif edilmiş, proqnozlaşdırma ilə əlaqəli olmayan verilənlərin sayıdır.

Tamlıq (R) həqiqi müsbətlərin sayı kimi müəyyən edilir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$R = \frac{T_p}{T_p + F_n} \quad (2)$$

Burada: F_n – səhv kimi təsnif edilmiş proqnozlaşdırma ilə əlaqəli olmayan verilənlərin sayıdır.

F1-ölçü (F1-Score) geri çağırmanın harmonik ortası kimi müəyyən edilir və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$F1 = 2 \times \frac{P \times R}{P + R} \quad (3)$$

Dəqiqlik (Accuracy) aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

$$A = \frac{T_p + T_n}{T_p + T_n + F_p + F_n} \quad (4)$$

9-cu mərhələ. Bu mərhələdə maşın təlimi alqoritmlərinin tətbiqindən alınan nəticələrin təhlili verilir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

MultinomialNB maşın təlimi modelinə görə mətnlərin təsnifləndirilməsinin nəticələri şəkil 3-də verilmişdir.

```

model.fit(X_train,Y_train)

```

▼ MultinomialNB
MultinomialNB()

```

y_pred = model.predict(X_test)
from sklearn.metrics import classification_report
classification = classification_report(Y_test,y_pred)
print(classification)

```

	precision	recall	f1-score	support
NEGATIVE	0.79	1.00	0.88	6715
NEUTRAL	1.00	0.95	0.97	38201
POSITIVE	0.96	0.96	0.96	43602
accuracy			0.96	88518
macro avg	0.91	0.97	0.94	88518
weighted avg	0.96	0.96	0.96	88518

Şəkil 3. MultinomialNB maşın təlimi modelinə görə mətnlərin sentiment analizinin dəqiqliyi
SVM maşın təlimi modelinə görə mətnlərin təsnifləndirilməsinin nəticələri şəkil 3-də verilmişdir.

```

top_model = svm.SVC( kernel='sigmoid') #rbf, linear, sigmoid, poly
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X_fit,y, test_size = 0.2, random_state=0)
top_model.fit(X_train,Y_train) # Training

```

▼ SVC
SVC(kernel='sigmoid')

```

y_pred = top_model.predict(X_test)
from sklearn.metrics import classification_report
classification = classification_report(Y_test,y_pred)
print(classification)

```

	precision	recall	f1-score	support
NEGATIVE	0.83	0.72	0.77	6715
NEUTRAL	1.00	1.00	1.00	38201
POSITIVE	0.96	0.98	0.97	43602
accuracy			0.97	88518
macro avg	0.93	0.90	0.91	88518
weighted avg	0.97	0.97	0.97	88518

Şəkil 4. SVM maşın təlimi modelinə görə mətnlərin sentiment analizinin dəqiqliyi

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

10-cu addım. Nəticələrə istinad etməklə təsnifləndirmənin nəticələrinin interpretasiyası yerinə yetirilir, daha doğrusu, pasiyent məmnunluğu təyin edilir. Aparılan tədqiqat nəticəsində, pasiyent rəyini ifadə edən və bazanın “HCAHP Answer Description” sütununda yer alan 442587 sayda məlumatdan 218914 pozitiv, 190360 neytral, 33313 neqativ bal aldığı müəyyən olunmuşdur.

11-ci addım. Pasiyent məmnunluğuna görə (pozitiv, neytral, neqativ) klinikaların reytinginin təyini. Nəticələr şəkil 6-da təqdim edilmişdir.

1	HOSPITALS	POSITIVE	SUM OF HOSPITAL OVERALL RATING
2	MEMORIAL HOSPITAL	184	1302
3	GOOD SAMARITAN HOSPITAL	184	1116
4	ST JOSEPHS HOSPITAL	138	837
5	NORTHWEST MEDICAL CENTER	138	744
6	COMMUNITY HOSPITAL	92	744
7	ST MARY MEDICAL CENTER	138	651
8	ST MARY'S MEDICAL CENTER	92	651
9	JOHNSON MEMORIAL HOSPITAL	92	558
10	GREAT RIVER MEDICAL CENTER	92	465

Şəkil 6. Pasiyent məmnunluğuna görə (pozitiv, neytral, neqativ) klinikaların reytingi

Conclusion

Tibbi sosial media resurslarında klinikalar haqqında kütlə rəyini ifadə edən mətnlərin leksikon əsaslı sentiment analizi aparılmış, VADER yanaşmasından istifadə etməklə mətnlər “neg”, “neu”, “pos” kimi təsnifləndirilmişdir. MultinomialNB və SVM maşın təlimi modelləri ilə təsnifləndirmənin dəqiqliyi təyin edilmiş, klinikaların fəaliyyəti pasiyent məmnunluğuna (“neg”, “neu”, “pos”) görə dəyərləndirilmişdir. Kaggle şirkətinin *cms_hospital_satisfaction_2020* bazası üzərində aparılan tədqiqatda iştirak edən klinikaların pasiyent məmnunluğuna (“neg”, “neu”, “pos”) görə reytingi təyin edilmişdir.

Qeyd edək ki, hazırkı tədqiqatda əsas diqqət tibbi medianın klinika-pasiyent seqmentində toplanmış rəylərin sentiment analizinə və klinikaların fəaliyyətindən ictimai məmnunluğunun qiymətləndirilməsinə, bu rəyə görə klinikaların reytinginin təyin edilməsinə yönəlmişdir. Belə yanaşma əsasında ən yaxşı (ən çox “pozitiv” rəy alan) və ya ən pis (ən çox “neqativ” rəy alan) nəticə göstərən klinikaların fəaliyyətində kütlənin diqqət ayırdığı göstəriciləri (və onların vacibliyini) müəyyənəlməyə imkan yaradır. Digər tərəfdən, klinikaların fəaliyyətinin dəyərləndirilməsində rəylərin təkcə “pozitiv” və “neqativ” olmasını deyil, həm də “neytral”lığını nəzərə almaqla klinikaların reytingi məsələsinin həlli aktuallaşır. Baxılan məsələlərin həlli üçün qərar qəbulu metodlarının işlənilməsi tədqiqatçıların növbəti tədqiqatları sırasına daxildi.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Ədəbiyyat

1. Alguliyev, R., Aliguliyev, R. & Yusifov, F. (2018). Role of Social Networks in E-government: Risks and Security Threats. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 8(4), 363-376.
<https://doi.org/10.12973/ojcm/3957>
2. Aksoy, M.E. (2018). A Qualitative Study on the Reasons for Social Media Addiction. *European Journal of Educational Research*, 7(4), 861-865. doi:10.12973/eu-jer.7.4.861
3. Campanini, S. (2016). 24 Outstanding Statistics & Figures on How Social Media has Impacted the Health Care Industry. Mashable, LinkedIn, Available at: www.linkedin.com/pulse/24-outstanding-statistics-figures-how-social-media-has-campanini
4. Cesare, N., Grant, C. & Hawkins, J. B. (2017). Demographics in Social Media Data for Public Health Research: Does it matter? Bloomberg Data for Good Exchange Conference.
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1710/1710.11048.pdf>
5. Krithika, R. D. & Rosiline, J. B. (2017). Dynamic and Reliable Intelligent Data Mining Technique on Social Media Drug Related Posts. *IEEE International Conference on Power, Control, Signals and Instrumentation Engineering (IEEE ICPCSI)*, 1788-1794.
6. Mammadova, M. H. & Isayeva, A. M. (2018). E-health activity in social media environment. *Problems of information society*, 1, 52–62. DOI: 10.25045/jpis.v0 9.i1.05.
7. Mammadova, M. H. & Jabrayilova, Z.G. (2019). *Electronic medicine: formation and scientific-theoretical problems*, Baku: "Information Technologies" publishing house, 319.
8. Mammadova, M. H., Jabrayilova, Z. G. & Isayeva, A. M. (2019). Analysis of physician-patient relations segment of social media: opportunities and challenges. *Problems information society*, 2, 41-50.
9. Mammadova, M., Jabrayilova, Z., & Isayeva, A. (2020). Conceptual Approach to the Use of Information Acquired in Social Media for Medial Decisions. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 10(2), e202007. <https://doi.org/10.29333/ojcm/7877>
10. Mammadova, M., Jabrayilova, Z., Shikhaliyeva, N., (2022), "Lexicon-based sentiment analysis of medical data" // *Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions*, 7–10. doi: <https://doi.org/10.21303/2585-6847.2022.002671>
11. Nadali, S., Murad, M. A. A. & Kadir, R. A. (2010). Sentiment classification of customer reviews based on fuzzy logic. *Proceedings of the International Symposium on Information Technology (ITSim' 10)*, 1037-1044.
12. U.S. Hospital Customer Satisfaction 2020. https://www.kaggle.com/datasets/abrambeyer/us-hospital-customer-satisfaction-20162020?select=cms_hospital_patient_satisfaction_2020.csv
13. Simsek, A., Elciyar, K., & Kizilhan, T. (2019). A Comparative Study on Social Media Addiction of High School and University Students. *Contemporary Educational Technology*, 10(2), 106-119. <https://doi.org/10.30935/cet.554452>
14. Shweta Yadav, Asif Ekbal, Sriparna Saha, Pushpak Bhattacharyya, "Medical Sentiment Analysis using Social Media: Towards building a Patient Assisted System" // *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation, Miyazaki, Japan.*, 2790-2797.
15. S. Yadav and S. Shukla, (2016), "Analysis of k-fold cross-validation over holdout validation on colossal datasets for quality classification," in *2016 IEEE 6th International Conference on Advanced Computing (IACC)*, pp. 78–83.
16. Tunc-Aksan, A., & Akbay, S.E. (2019). Smartphone Addiction, Fear of Missing Out, and Perceived Competence as Predictors of Social Media Addiction of Adolescents. *European Journal of Educational Research*, 8(2), 559-569. doi:10.12973/eu-jer.8.2.559.
17. Vo, A.-D. & Ock, C.-Y. (2012). Sentiment classification: a combination of PMI,

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

sentiWordNet and fuzzy function. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (ICCCI '12), 7654 (2) of Lecture Notes in Computer Science, 373–382.